

Mental Health &
Addiction Research

Regina Hollweck
Anna-Maria Deibler
Christian Becher
Kilian Olk
Dr. Sally Olderbak

**IFT Institut für
Therapieforschung**

Leopoldstraße 175
80804 München
Tel. 089/360 804-38
Fax 089/360 804-19
olderbak@ift.de
www.ift.de

Prof. Dr. Eva Hoch
Institutsleitung

Dr. Sally Olderbak
Leitung der Forschungsgruppe
Epidemiologie und Diagnostik

26.02.2026

Epidemiologischer Suchtsurvey 2024. Substanzkonsum und Hinweise auf substanzbezogene Störungen in Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und Sachsen - Kurzbericht

2024 Epidemiological Survey of Substance Abuse.
Substance use and substance use disorders
in Baden-Württemberg, Berlin, Hesse, and Saxony – Short Report

Projektförderung

Bundesministerium für Gesundheit BMG (Förderkennung 2523DSM201)

Berlin: Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege

Baden-Württemberg: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration, Stuttgart

Hessen: Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege, Wiesbaden

Freistaat Sachsen: Sächsisches Staatsministerium für Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen
Zusammenhalt, Dresden

Projektleitung	Dr. Sally Olderbak
Projektmitarbeit	Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Regina Hollweck, Dipl.-Stat.; Eva-Maria Krowartz, M.Sc. Health Science; Justin Möckl, M.Sc. Survey Statistik; Christian Becher, B.Sc. Psychologie; Anna-Maria Deibler, B.Sc. Health Science; Kilian Olk, M.Sc. Epidemiology; Jack Wörheide, M.Sc. Epidemiology.
Bewilligungszeitraum	01.03.2023 bis 28.02.2026
Berichtszeitraum	01.03.2023 bis 28.02.2026

Zitationsempfehlung:

Hollweck, R., Deibler, A.-M., Becher, C., Olk, K., & Olderbak, S. (2026). Epidemiologischer Suchtsurvey 2024, Substanzkonsum und Hinweise auf substanzbezogene Störungen in Baden-Württemberg, Berlin, Hessen und Sachsen – Kurzbericht [2024 Epidemiological Survey of Substance Abuse. Substance use and substance use disorders in Baden-Württemberg, Berlin, Hesse, and Saxony – Short Report]. IFT Institut für Therapieforschung München. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18541217>

Der Kurzbericht ist ab Ende Februar 2026 unter der angegebenen DOI kostenfrei verfügbar.

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung: Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurvey 2024 für Baden-Württemberg	4
Ergebnisse für die Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen in Baden-Württemberg	6
Kurzfassung: Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurvey 2024 für Berlin.....	8
Ergebnisse für die Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen in Berlin	10
Kurzfassung: Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurvey 2024 für Hessen	12
Ergebnisse für die Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen in Hessen.....	14
Kurzfassung: Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurvey 2024 für Sachsen.....	16
Ergebnisse für die Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen in Sachsen	18
Förderhinweis.....	20

Kurzfassung: Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurvey 2024 für Baden-Württemberg

Befragung von 15- bis 85-Jährigen

Im Jahr 2024 hat sich Baden-Württemberg an einer Aufstockung der Stichprobe beteiligt, die zuverlässige, detaillierte Daten über die Konsumsituation in diesem Bundesland liefert. Insgesamt nahmen an der kombinierten schriftlichen, telefonischen sowie im Internet durchgeführten Befragung 1.365 Personen im Alter von 15 bis 85 Jahren teil (für Details zur Berechnung des Stichprobenumfangs siehe im ausführlichen Bundesländerbericht Kapitel 2 Methodik). Die Antwortrate betrug 22,58 %.

Die Ergebnisse in Kürze

In Baden-Württemberg leben in der Altersgruppe 18 bis 64 Jahre derzeit etwa

- 572.000 Raucher und Raucherinnen mit täglichem Konsum in den letzten 30 Tagen
- 974.000 Personen mit einem riskanten Alkoholkonsum von durchschnittlich mindestens 12 (Frauen) bzw. 24 (Männer) Gramm Reinalkohol pro Tag in den letzten 30 Tagen
- 579.000 Cannabiskonsumierende bezogen auf die letzten 12 Monate
- 265.000 Personen mit einem wöchentlichen Analgetikagebrauch bezogen auf die letzten 30 Tage

Von einer Abhängigkeit nach DSM-IV bezogen auf die letzten 12 Monate betroffen sind etwa

- 461.000 Personen im Zusammenhang mit Nikotin
- 244.000 Personen im Zusammenhang mit Alkohol
- 84.000 Personen im Zusammenhang mit Analgetika

Konventionelle Tabakprodukte

In den letzten 30 Tagen vor der Befragung rauchten 22,1 % der 18- bis 64-jährigen Männer und 15,2 % der gleichaltrigen Frauen. Unter den Zigarettenrauchern und -raucherinnen war täglicher Tabakkonsum bei Männern häufiger als bei Frauen (10,4 % vs. 5,7 %). Eine Nikotinabhängigkeit nach DSM-IV wurde bei 6,6 % der Befragten geschätzt (Männer: 8,1 %, Frauen: 4,8 %).

Wasserpfeifen und alternative Nikotinabgabesysteme

Insgesamt hatten 21,2 % der Befragten in ihrem Leben schon einmal eine E-Zigarette probiert (Männer: 23,7 %, Frauen: 18,7 %). Bezogen auf die letzten 30 Tage gaben 6,5 % der Männer und 5,8 % der Frauen den Gebrauch von E-Zigaretten an (Gesamt: 6,3 %). Gebrauch von Wasserpfeifen haben

33,9 % der Befragten in Baden-Württemberg mindestens einmal in ihrem Leben gemacht. 4,9 % aller Befragten gaben an jemals Tabakerhitzer genutzt zu haben (Männer: 6,6 %, Frauen: 3,3 %).

Alkohol

In Baden-Württemberg hatten 71,9 % der 18- bis 64-Jährigen in den letzten 30 Tagen Alkohol konsumiert, wobei Männer eine höhere Prävalenz aufwiesen als Frauen (75,7 % vs. 68,2 %). Die Mehrheit der Personen berichtete einen durchschnittlichen Konsum unterhalb der als riskant angesehenen Grenze von 12 g (Frauen) bzw. 24 g (Männer) Reinalkohol pro Tag. Über diesem gesundheitsgefährdenden Schwellenwert tranken 17,3 % der männlichen und 22,0 % der weiblichen Alkoholkonsumierenden. Episodisches Rauschtrinken (fünf oder mehr alkoholische Getränke an einem Tag) in den letzten 30 Tagen berichteten 26,8 % der männlichen und 14,0 % der weiblichen Konsumierenden. Eine Alkoholabhängigkeit nach DSM-IV konnte bei 3,5 % der Befragten festgestellt werden (Männer: 4,4 %, Frauen: 2,7 %).

Cannabis

Unter den 18- bis 64-jährigen Befragten gaben 8,3 % an, in den letzten 12 Monaten vor der Befragung Cannabis konsumiert zu haben (Männer: 11,4 %, Frauen: 5,2 %).

Illegale Drogen

Von den 18- bis 64-jährigen Befragten berichteten 4,0 % einen Konsum von illegalen Drogen in den letzten 12 Monaten. Illegale Drogen schließen in dieser Erhebung Amphetamin, Methamphetamin, Ecstasy, LSD, Heroin oder andere Opiate, Kokain, Crack, halluzinogene Pilze und NPS ein. Mit einer Prävalenz von 0,8 % waren Heroin oder andere Opiate die insgesamt und bei Männern und Frauen am weitesten verbreiteten illegalen Substanzen (Männer: 0,9 %, Frauen: 0,8 %). Für 0,1 % der Stichprobe konnten Hinweise auf eine Kokainabhängigkeit nach DSM-IV verzeichnet werden (Männer: 0,2 %, Frauen: 0,1 %).

Medikamente

36,5 % der Personen gaben an, in den letzten 30 Tagen vor der Befragung mindestens ein Medikament aus den erhobenen Arzneimittelgruppen (Analgetika, Hypnotika/Sedativa, Anregungsmittel, Appetitzügler, Antidepressiva, Neuroleptika) eingenommen zu haben (Männer: 26,8 %, Frauen: 46,9 %). Analgetika wurden mit Abstand am häufigsten eingenommen (Männer: 23,4 %, Frauen: 42,6 %). Insgesamt 15,6 % gaben an mindestens ein Präparat im letzten Monat wöchentlich eingenommen zu haben.

Ergebnisse für die Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen in Baden-Württemberg

Mit der Länderaufstockung zum Epidemiologischen Suchtsurvey 2021 wurde zusätzlich die Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen in Baden-Württemberg befragt. Aufgrund der mitunter geringen Stichprobengröße können bestimmte Indikatoren nicht berechnet werden. Zudem werden aus dem gleichen Grund für 15- bis 17-Jährige keine Hochrechnungen auf die Bundeslandpopulation erstellt.

Konventionelle Tabakprodukte

In den letzten 30 Tagen vor der Befragung rauchten 5,4 % der 15- bis 17-Jährigen in Baden-Württemberg. Hinweise auf eine Nikotinabhängigkeit nach DSM-IV in den letzten 12 Monaten wurden bei 3,7 % der 15- bis 17-Jährigen verzeichnet.

Wasserpfeifen und alternative Nikotinabgabesysteme

Etwa ein Drittel (33,8 %) der 15- bis 17-Jährigen haben in ihrem Leben mindestens einmal Gebrauch von E-Zigaretten gemacht, bezogen auf die letzten 30 Tage waren es 11,4 %. Ebenfalls 11,4 % der Jugendlichen haben jemals Wasserpfeifen genutzt. Gebrauch von Tabakerhitzern haben 4,3 % der 15- bis 17-Jährigen in ihrem Leben gemacht.

Alkohol

In den letzten 30 Tagen vor der Befragung hatten 49,5 % der 15- bis 17-Jährigen Alkohol konsumiert. 12,0 % der konsumierenden Jugendlichen gaben an durchschnittlich täglich mehr als 12 (Frauen) bzw. 24 (Männer) Gramm Reinalkohol konsumiert zu haben, was als riskanter Konsum einzustufen ist. Episodisches Rauschtrinken (fünf oder mehr alkoholische Getränke an einem Tag) in den letzten 30 Tagen berichteten 22,7 % der alkoholkonsumierenden 15- bis 17-Jährigen. Eine Alkoholabhängigkeit nach DSM-IV bezogen auf die letzten 12 Monate konnte bei 1,6 % der 15- bis 17-Jährigen festgestellt werden.

Cannabis

Unter den 15- bis 17-jährigen Befragten gaben 7,7 % an, in den letzten 12 Monaten vor der Befragung Cannabis konsumiert zu haben. Bei 0,7 % der Jugendlichen waren Hinweise auf Cannabismissbrauch nach DSM-IV ersichtlich.

Illegale Drogen

In den letzten 12 Monaten vor der Befragung berichteten 1,8 % der 15- bis 17-Jährigen einen Konsum irgendeiner illegaler Droge. Für neue psychoaktive Substanzen lag die Prävalenz in dieser Altersgruppe in Baden-Württemberg bei 0,0 % in den letzten 12 Monaten. In diesem Zeitraum konsumierten 0,7 % der 15- bis 17-Jährigen Ecstasy und 0,7 % konsumierten Kokain oder Crack.

Medikamente

Mindestens ein Medikament wurde in den letzten 30 Tagen vor der Befragung von 34,4 % der 15- bis 17-Jährigen eingenommen. Analgetika wurden in diesem Zeitraum mit Abstand am häufigsten eingenommen (30,2 %). Wöchentlich mindestens ein Medikament genutzt zu haben gaben 11,1 % der

15- bis 17-Jährigen an. Hinweise auf einen Analgetikamissbrauch nach DSM-IV lagen bei 5,1 % der 15- bis 17-Jährigen in den letzten 12 Monaten vor.

Kurzfassung: Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurvey 2024 für Berlin

Befragung von 15- bis 85-Jährigen

Im Jahr 2024 hat Berlin einen Bundesland-spezifischen Bericht genehmigt. Um zuverlässige, detaillierte Daten über die Konsumsituation zu gewinnen, war es notwendig, die Bundesstichprobe in Berlin aufzustocken. Insgesamt nahmen an der kombinierten schriftlichen, telefonischen sowie im Internet durchgeführten Befragung 1.398 Personen im Alter zwischen 15 und 85 Jahren teil (für Details zur Berechnung des Stichprobenumfangs siehe im ausführlichen Bundesländerbericht Kapitel 2 Methodik). Die Antwortrate betrug 20,46 %.

Die Ergebnisse in Kürze

In Berlin leben in der Altersgruppe 18 bis 64 Jahre derzeit etwa

- 197.000 Raucher und Raucherinnen mit täglichem Konsum in den letzten 30 Tagen
- 405.000 Personen mit einem riskanten Alkoholkonsum von durchschnittlich mindestens 12 (Frauen) bzw. 24 (Männer) Gramm Reinalkohol pro Tag in den letzten 30 Tagen
- 431.000 Cannabiskonsumierende bezogen auf die letzten 12 Monate
- 97.000 Personen mit einem wöchentlichen Analgetikagebrauch bezogen auf die letzten 30 Tage

Von einer Abhängigkeit nach DSM-IV bezogen auf die letzten 12 Monate betroffen sind etwa

- 197.000 Personen im Zusammenhang mit Nikotin
- 127.000 Personen im Zusammenhang mit Alkohol
- 41.000 Personen im Zusammenhang mit Analgetika

Konventionelle Tabakprodukte

In den letzten 30 Tagen vor der Befragung rauchten in Berlin 23,7 % der 18- bis 64-jährigen Männer und 21,4 % der gleichaltrigen Frauen. Unter den Zigarettenrauchern und -raucherinnen war täglicher Tabakkonsum bei Männern häufiger als bei Frauen vertreten (10,2 % vs. 6,2 %). Eine Nikotinabhängigkeit nach DSM-IV wurde bei 8,1 % der Befragten geschätzt (Männer: 9,1 %, Frauen: 7,2 %).

Wasserpfeifen und alternative Nikotinabgabesysteme

Insgesamt hatten 24,6 % der Befragten in ihrem Leben schon einmal eine E-Zigarette probiert (Männer: 27,1 %, Frauen: 22,3 %). Bezogen auf die letzten 30 Tage gaben 7,6 % der Männer und 6,8 % der Frauen den Gebrauch von E-Zigaretten an. Gebrauch von Wasserpfeifen haben 41,7 % der

Befragten in Berlin mindestens einmal in ihrem Leben gemacht. 7,5 % aller Befragten gaben an jemals Tabakerhitzer genutzt zu haben (Männer: 7,3 %, Frauen: 7,7 %).

Alkohol

In Berlin hatten 73,0 % der 18- bis 64-Jährigen in den letzten 30 Tagen Alkohol konsumiert, wobei Männer eine leicht höhere Prävalenz aufwiesen als Frauen (74,3 % vs. 72,5 %). Die Mehrheit der Personen berichtete einen durchschnittlichen Konsum unterhalb der als riskant angesehenen Grenze von 12 g (Frauen) bzw. 24 g (Männer) Reinalkohol pro Tag. Über diesem gesundheitsgefährdenden Schwellenwert tranken 18,9 % der männlichen und 27,1 % der weiblichen Alkoholkonsumierenden. Episodisches Rauschtrinken (fünf oder mehr alkoholische Getränke an einem Tag) in den letzten 30 Tagen berichteten 28,7 % der männlichen und 14,1 % der weiblichen Konsumierenden. Eine Alkoholabhängigkeit nach DSM-IV konnte bei 5,2 % der Befragten festgestellt werden (Männer: 6,4 %, Frauen: 4,0 %).

Cannabis

Unter den 18- bis 64-jährigen Befragten gaben 17,7 % an, in den letzten 12 Monaten vor der Befragung Cannabis konsumiert zu haben (Männer: 21,6 %, Frauen: 13,5 %).

Illegale Drogen

Von den 18- bis 64-jährigen Befragten berichteten 11,0 % einen Konsum von illegalen Drogen in den letzten 12 Monaten. Illegale Drogen schließen in dieser Erhebung Amphetamin, Methamphetamin, Ecstasy, LSD, Heroin oder andere Opiate, Kokain, Crack, halluzinogene Pilze und NPS ein. Mit einer Prävalenz von 5,3 % war Kokain oder Crack die am weitesten verbreitete illegale Substanz (Männer: 5,9 %, Frauen: 4,8 %). Für 0,3 % der Stichprobe konnten Hinweise auf eine Kokainabhängigkeit nach DSM-IV verzeichnet werden (Männer: 0,2 %, Frauen: 0,3 %).

Berlinweit berichteten 4,8 % der Befragten (Männer: 5,7 %, Frauen: 3,8 %), in den letzten 12 Monaten Ecstasy konsumiert zu haben. 2,6 % der Befragten konsumierten in diesem Zeitraum Amphetamine oder Methamphetamine (Männer: 3,3 %, Frauen: 1,6 %).

Medikamente

41,3 % der Personen gaben an, in den letzten 30 Tagen vor der Befragung mindestens ein Medikament aus den erhobenen Arzneimittelgruppen (Analgetika, Hypnotika/Sedativa, Anregungsmittel, Appetitzügler, Antidepressiva, Neuroleptika) eingenommen zu haben (Männer: 37,2 %, Frauen: 44,9 %). Analgetika wurden mit Abstand am häufigsten eingenommen (Männer: 30,9 %, Frauen: 37,8 %). Insgesamt haben 11,5 % mindestens ein Präparat im letzten Monat wöchentlich eingenommen.

Ergebnisse für die Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen in Berlin

Mit der Länderaufstockung zum Epidemiologischen Suchtsurvey 2021 wurde zusätzlich die Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen in Berlin befragt. Aufgrund der mitunter geringen Stichprobengröße können bestimmte Indikatoren nicht berechnet werden. Zudem werden aus dem gleichen Grund für 15- bis 17-Jährige keine Hochrechnungen auf die Bundeslandpopulation erstellt.

Konventionelle Tabakprodukte

In den letzten 30 Tagen vor der Befragung rauchten 4,7 % der 15- bis 17-Jährigen in Berlin. Hinweise auf eine Nikotinabhängigkeit nach DSM-IV in den letzten 12 Monaten wurden bei 1,0 % der 15- bis 17-Jährigen verzeichnet.

Wasserpfeifen und alternative Nikotinabgabesysteme

Etwa ein Viertel (26,0 %) der 15- bis 17-Jährigen haben in ihrem Leben mindestens einmal Gebrauch von E-Zigaretten gemacht, bezogen auf die letzten 30 Tage waren es 11,8 %. 8,3 % der Jugendlichen haben jemals Wasserpfeifen genutzt. Gebrauch von Tabakerhitzern haben 2,7 % der 15- bis 17-Jährigen in ihrem Leben gemacht.

Alkohol

In den letzten 30 Tagen vor der Befragung hatten 38,3 % der 15- bis 17-Jährigen Alkohol konsumiert. 14,8 % der konsumierenden Jugendlichen gaben an durchschnittlich täglich mehr als 12 (Frauen) bzw. 24 (Männer) Gramm Reinalkohol konsumiert zu haben, was als riskanter Konsum einzustufen ist. Episodisches Rauschtrinken (fünf oder mehr alkoholische Getränke an einem Tag) in den letzten 30 Tagen berichteten 13,3 % der alkoholkonsumierenden 15- bis 17-Jährigen. Eine Alkoholabhängigkeit nach DSM-IV bezogen auf die letzten 12 Monate konnte bei 1,6 % der 15- bis 17-Jährigen festgestellt werden.

Cannabis

Unter den 15- bis 17-jährigen Befragten gaben 11,8 % an, in den letzten 12 Monaten vor der Befragung Cannabis konsumiert zu haben. Bei 1,1 % der Jugendlichen waren Hinweise auf Cannabismissbrauch nach DSM-IV ersichtlich.

Illegale Drogen

In den letzten 12 Monaten vor der Befragung berichteten 3,5 % der 15- bis 17-Jährigen einen Konsum irgendeiner illegaler Droge. Neue psychoaktive Substanzen waren in dieser Altersgruppe in Berlin mit 2,5 % die am häufigsten vorkommende Droge in den letzten 12 Monaten. In diesem Zeitraum konsumierten 1,6 % der 15- bis 17-Jährigen Ecstasy und 0,0 % konsumierten Kokain oder Crack.

Medikamente

Mindestens ein Medikament wurde in den letzten 30 Tagen vor der Befragung von 29,8 % der 15- bis 17-Jährigen eingenommen. Analgetika wurden in diesem Zeitraum mit Abstand am häufigsten eingenommen (24,7 %). Wöchentlich mindestens ein Medikament genutzt zu haben gaben 11,4 % der

15- bis 17-Jährigen an. Hinweise auf einen Analgetikamissbrauch nach DSM-IV lagen bei 4,7 % der 15- bis 17-Jährigen in den letzten 12 Monaten vor.

Kurzfassung: Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurvey 2024 für Hessen

Befragung von 15- bis 85-Jährigen

Im Jahr 2024 hat Hessen einen Bundesland-spezifischen Bericht genehmigt. Um zuverlässige, detaillierte Daten über die Konsumsituation zu gewinnen, war es notwendig, die Bundesstichprobe in Hessen aufzustocken. Insgesamt nahmen an der kombinierten schriftlichen, telefonischen sowie im Internet durchgeführten Befragung 1.002 Personen im Alter zwischen 15 und 85 Jahren teil (für Details zur Berechnung des Stichprobenumfangs siehe im ausführlichen Bundesländerbericht Kapitel 2 Methodik). Die Antwortrate betrug 19,19 %.

Die Ergebnisse in Kürze

In Hessen leben in der Altersgruppe 18 bis 64 Jahre derzeit etwa

- 197.000 Raucher und Raucherinnen mit täglichem Konsum in den letzten 30 Tagen
- 462.000 Personen mit einem riskanten Alkoholkonsum von durchschnittlich mindestens 12 (Frauen) bzw. 24 (Männer) Gramm Reinalkohol pro Tag in den letzten 30 Tagen
- 348.000 Cannabiskonsumierende bezogen auf die letzten 12 Monate
- 157.000 Personen mit einem wöchentlichen Analgetikagebrauch bezogen auf die letzten 30 Tage

Von einer Abhängigkeit nach DSM-IV bezogen auf die letzten 12 Monate betroffen sind etwa

- 209.000 Personen im Zusammenhang mit Nikotin
- 122.000 Personen im Zusammenhang mit Alkohol
- 63.000 Personen im Zusammenhang mit Analgetika

Konventionelle Tabakprodukte

In den letzten 30 Tagen vor der Befragung rauchten in Hessen 17,6 % der 18- bis 64-Jährigen Männer und 14,4 % der gleichaltrigen Frauen. Unter den Zigarettenrauchern und -raucherinnen war täglicher Tabakkonsum bei Männern häufiger als bei Frauen vertreten (6,0 % vs. 3,9 %). Eine Nikotinabhängigkeit nach DSM-IV wurde bei 5,3 % der Befragten geschätzt (Männer: 6,6 %, Frauen: 4,0 %).

Wasserpfeifen und alternative Nikotinabgabesysteme

Insgesamt hatten 22,6 % der Befragten in ihrem Leben schon einmal eine E-Zigarette probiert (Männer: 22,1%, Frauen: 22,5 %). Bezogen auf die letzten 30 Tage gaben 8,9 % der Männer und 6,8 %

der Frauen den Gebrauch von E-Zigaretten an. Gebrauch von Wasserpfeifen haben 36,6 % der Befragten in Hessen mindestens einmal in ihrem Leben gemacht. 6,5 % aller Befragten gaben an jemals Tabakerhitzer genutzt zu haben (Männer: 6,1 %, Frauen: 7,1 %).

Alkohol

In Hessen hatten 74,5 % der 18- bis 64-Jährigen in den letzten 30 Tagen Alkohol konsumiert, wobei Männer eine höhere Prävalenz aufwiesen als Frauen (76,6 % vs. 72,1 %). Die Mehrheit der Personen berichtete einen durchschnittlichen Konsum unterhalb der als riskant angesehenen Grenze von 12 g (Frauen) bzw. 24 g (Männer) Reinalkohol pro Tag. Über diesem gesundheitsgefährdenden Schwellenwert tranken 15,3 % der männlichen und 16,1 % der weiblichen Alkoholkonsumierenden. Episodisches Rauschtrinken (fünf oder mehr alkoholische Getränke an einem Tag) in den letzten 30 Tagen berichteten 36,6 % der männlichen und 17,4 % der weiblichen Konsumierenden. Eine Alkoholabhängigkeit nach DSM-IV konnte insgesamt und für Männer bei 3,1 % und bei 3,0 % für Frauen festgestellt werden.

Cannabis

Unter den 18- bis 64-jährigen Befragten gaben 8,8 % an, in den letzten 12 Monaten vor der Befragung Cannabis konsumiert zu haben (Männer: 9,5 %, Frauen: 8,2 %).

Illegale Drogen

Von den 18- bis 64-jährigen Befragten berichteten 5,1 % einen Konsum von illegalen Drogen in den letzten 12 Monaten. Illegale Drogen schließen in dieser Erhebung Amphetamin, Methamphetamin, Ecstasy, LSD, Heroin oder andere Opiate, Kokain, Crack, halluzinogene Pilze und NPS ein. Mit einer Prävalenz von 2,1 % war Ecstasy die am weitesten verbreitete illegale Substanz (Männer: 2,9 %, Frauen: 1,3 %). Für 0,4 % der Stichprobe konnten Hinweise auf eine Kokainabhängigkeit nach DSM-IV verzeichnet werden (Männer: 0,0 %, Frauen: 0,8 %).

Medikamente

39,6 % der Personen gaben an, in den letzten 30 Tagen vor der Befragung mindestens ein Medikament aus den erhobenen Arzneimittelgruppen (Analgetika, Hypnotika/Sedativa, Anregungsmittel, Appetitzügler, Antidepressiva, Neuroleptika) eingenommen zu haben (Männer: 32,0 %, Frauen: 47,0 %). Analgetika wurden mit Abstand am häufigsten eingenommen (Männer: 29,4 %, Frauen: 37,4 %). Insgesamt haben 20,7 % mindestens ein Präparat im letzten Monat wöchentlich eingenommen.

Ergebnisse für die Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen in Hessen

Mit der Länderaufstockung zum Epidemiologischen Suchtsurvey 2021 wurde zusätzlich die Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen in Hessen befragt. Aufgrund der mitunter geringen Stichprobengröße können bestimmte Indikatoren nicht berechnet werden. Zudem werden aus dem gleichen Grund für 15- bis 17-Jährige keine Hochrechnungen auf die Bundeslandpopulation erstellt.

Konventionelle Tabakprodukte

In den letzten 30 Tagen vor der Befragung rauchten 5,8 % der 15- bis 17-Jährigen in Hessen. Hinweise auf eine Nikotinabhängigkeit nach DSM-IV in den letzten 12 Monaten wurden bei 1,7 % der 15- bis 17-Jährigen verzeichnet.

Wasserpfeifen und alternative Nikotinabgabesysteme

In ihrem Leben haben 23,1 % der 15- bis 17-Jährigen mindestens einmal Gebrauch von E-Zigaretten gemacht, bezogen auf die letzten 30 Tage waren es 14,5 %. 6,8 % der Jugendlichen haben jemals Wasserpfeifen genutzt. Gebrauch von Tabakerhitzern haben 0,3 % der 15- bis 17-Jährigen in ihrem Leben gemacht.

Alkohol

In den letzten 30 Tagen vor der Befragung hatten 33,4 % der 15- bis 17-Jährigen Alkohol konsumiert. Zu riskantem Alkoholkonsum (Konsum von durchschnittlich täglich mehr als 12 Gramm bei Frauen bzw. 24 Gramm bei Männern Reinalkohol) gab es bei 15- bis 17-Jährigen in Hessen nicht ausreichend Daten, um eine Aussage zu machen. Episodisches Rauschtrinken (fünf oder mehr alkoholische Getränke an einem Tag) in den letzten 30 Tagen berichteten 28,0 % der alkoholkonsumierenden 15- bis 17-Jährigen. Eine Alkoholabhängigkeit nach DSM-IV bezogen auf die letzten 12 Monate konnte bei 3,1 % der 15- bis 17-Jährigen festgestellt werden.

Cannabis

Unter den 15- bis 17-jährigen Befragten gaben 9,8 % an, in den letzten 12 Monaten vor der Befragung Cannabis konsumiert zu haben. Bei 2,9 % der Jugendlichen waren Hinweise auf Cannabismissbrauch nach DSM-IV ersichtlich.

Illegale Drogen

In den letzten 12 Monaten vor der Befragung berichteten 2,8 % der 15- bis 17-Jährigen einen Konsum irgendeiner illegaler Droge. Für neue psychoaktive Substanzen lag die Prävalenz in dieser Altersgruppe in Hessen bei 1,2 % in den letzten 12 Monaten. In diesem Zeitraum konsumierten jeweils 2,4 % der 15- bis 17-Jährigen Ecstasy und Kokain oder Crack.

Medikamente

Mindestens ein Medikament wurde in den letzten 30 Tagen vor der Befragung von 31,8 % der 15- bis 17-Jährigen eingenommen. Analgetika wurden in diesem Zeitraum mit Abstand am häufigsten eingenommen (23,8 %). Wöchentlich mindestens ein Medikament genutzt zu haben gaben 15,3 % der

15- bis 17-Jährigen an. Hinweise auf einen Analgetikamissbrauch nach DSM-IV lagen bei 4,7 % der 15- bis 17-Jährigen in den letzten 12 Monaten vor.

Kurzfassung: Ergebnisse des Epidemiologischen Suchtsurvey 2024 für Sachsen

Befragung von 15- bis 85-Jährigen

Im Jahr 2024 hat Sachsen einen Bundesland-spezifischen Bericht genehmigt. Um zuverlässige, detaillierte Daten über die Konsumsituation zu gewinnen, war es notwendig, die Bundesstichprobe in Sachsen aufzustocken. Insgesamt nahmen an der kombinierten schriftlichen, telefonischen sowie im Internet durchgeführten Befragung 1.500 Personen im Alter zwischen 15 und 85 Jahren teil (für Details zur Berechnung des Stichprobenumfangs siehe im ausführlichen Bundesländerbericht Kapitel 2 Methodik). Die Antwortrate betrug 25,47 %.

Die Ergebnisse in Kürze

In Sachsen leben in der Altersgruppe 18 bis 64 Jahre derzeit etwa

- 161.000 Raucher und Raucherinnen mit täglichem Konsum in den letzten 30 Tagen
- 624.000 Personen mit einem riskanten Alkoholkonsum von durchschnittlich mindestens 12 (Frauen) bzw. 24 (Männer) Gramm Reinalkohol pro Tag in den letzten 30 Tagen
- 231.000 Cannabiskonsumierende bezogen auf die letzten 12 Monate
- 108.000 Personen mit einem wöchentlichen Analgetikagebrauch bezogen auf die letzten 30 Tage

Von einer Abhängigkeit bezogen auf die letzten 12 Monate betroffen sind etwa

- 142.000 Personen im Zusammenhang mit Nikotin
- 119.000 Personen im Zusammenhang mit Alkohol
- 75.000 Personen im Zusammenhang mit Analgetika

Konventionelle Tabakprodukte

In den letzten 30 Tagen vor der Befragung rauchten in Sachsen 24,0 % der 18- bis 64-Jährigen Männer und 19,2 % der gleichaltrigen Frauen. Unter den Zigarettenrauchern und -raucherinnen war täglicher Tabakkonsum bei Frauen häufiger als bei Männern vertreten (7,5 % vs. 6,4 %). Eine Nikotinabhängigkeit nach DSM-IV wurde bei 6,1 % der Befragten geschätzt (Männer: 6,5 %, Frauen: 5,6 %).

Wasserpfeifen und alternative Nikotinabgabesysteme

Insgesamt hatten 18,0 % der Befragten in ihrem Leben schon einmal eine E-Zigarette probiert (Männer: 20,4 %, Frauen: 15,5 %). Bezogen auf die letzten 30 Tage gaben 8,0 % der Männer und 5,9 %

der Frauen den Gebrauch von E-Zigaretten an. Gebrauch von Wasserpfeifen haben 28,4 % der Befragten in Sachsen mindestens einmal in ihrem Leben gemacht. 6,3 % aller Befragten gaben an jemals Tabakerhitzer genutzt zu haben (Männer: 7,5 %, Frauen: 4,9 %).

Alkohol

In Sachsen hatten 77,3 % der 18- bis 64-Jährigen in den letzten 30 Tagen Alkohol konsumiert, wobei Männer eine höhere Prävalenz aufwiesen als Frauen (82,5 % vs. 71,4 %). Die Mehrheit der Personen berichtete einen durchschnittlichen Konsum unterhalb der als riskant angesehenen Grenze von 12 g (Frauen) bzw. 24 g (Männer) Reinalkohol pro Tag. Über diesem gesundheitsgefährdenden Schwellenwert tranken 41,8 % der männlichen und 25,4 % der weiblichen Alkoholkonsumierenden. Episodisches Rauschtrinken (fünf oder mehr alkoholische Getränke an einem Tag) in den letzten 30 Tagen berichteten 34,8 % der männlichen und 10,3 % der weiblichen Konsumierenden. Eine Alkoholabhängigkeit nach DSM-IV konnte insgesamt bei 5,1 % festgestellt werden (Männer: 7,0 %, Frauen: 3,1 %).

Cannabis

Unter den 18- bis 64-jährigen Befragten gaben 9,9 % an, in den letzten 12 Monaten vor der Befragung Cannabis konsumiert zu haben (Männer: 13,2 %, Frauen: 6,2 %).

Illegale Drogen

Von den 18- bis 64-jährigen Befragten berichteten 3,3 % einen Konsum von illegalen Drogen in den letzten 12 Monaten. Illegale Drogen schließen in dieser Erhebung Amphetamin, Methamphetamin, Ecstasy, LSD, Heroin oder andere Opiate, Kokain, Crack, halluzinogene Pilze und NPS ein. Mit einer Prävalenz von 1,2 % war LSD die am weitesten verbreitete illegale Substanz (Männer: 1,4 %, Frauen: 1,1 %). Unter Männern waren Inhalanzien am weitesten verbreitet (Männer: 2,1 %, Frauen: 0,1 %), unter Frauen war es Ecstasy (Männer: 0,7 %, Frauen: 1,2 %). Für 0,1 % der Stichprobe konnten Hinweise auf eine Kokainabhängigkeit nach DSM-IV verzeichnet werden (Männer: 0,1 %, Frauen: 0,1 %).

Medikamente

34,9 % der Personen gaben an, in den letzten 30 Tagen vor der Befragung mindestens ein Medikament aus den erhobenen Arzneimittelgruppen (Analgetika, Hypnotika/Sedativa, Anregungsmittel, Appetitzügler, Antidepressiva, Neuroleptika) eingenommen zu haben (Männer: 29,3 %, Frauen: 40,8 %). Analgetika wurden mit Abstand am häufigsten eingenommen (Männer: 27,0 %, Frauen: 35,6 %). Insgesamt haben 19,8 % mindestens ein Präparat im letzten Monat wöchentlich eingenommen.

Ergebnisse für die Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen in Sachsen

Mit der Länderaufstockung zum Epidemiologischen Suchtsurvey 2021 wurde zusätzlich die Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen in Sachsen befragt. Aufgrund der mitunter geringen Stichprobengröße können bestimmte Indikatoren nicht berechnet werden. Zudem werden aus dem gleichen Grund für 15- bis 17-Jährige keine Hochrechnungen auf die Bundeslandpopulation erstellt.

Konventionelle Tabakprodukte

In den letzten 30 Tagen vor der Befragung rauchten 9,4 % der 15- bis 17-Jährigen in Sachsen. Hinweise auf eine Nikotinabhängigkeit nach DSM-IV in den letzten 12 Monaten wurden bei 3,7 % der 15- bis 17-Jährigen verzeichnet.

Wasserpfeifen und alternative Nikotinabgabesysteme

In ihrem Leben haben 28,3 % der 15- bis 17-Jährigen mindestens einmal Gebrauch von E-Zigaretten gemacht, bezogen auf die letzten 30 Tage waren es 17,4 %. 9,2 % der Jugendlichen haben jemals Wasserpfeifen genutzt. Gebrauch von Tabakerhitzern haben 4,7 % der 15- bis 17-Jährigen in ihrem Leben gemacht.

Alkohol

In den letzten 30 Tagen vor der Befragung hatten 49,5 % der 15- bis 17-Jährigen Alkohol konsumiert. 6,5 % der konsumierenden Jugendlichen gaben an durchschnittlich täglich mehr als 12 (Frauen) bzw. 24 (Männer) Gramm Reinalkohol konsumiert zu haben, was als riskanter Konsum einzustufen ist. Episodisches Rauschtrinken (fünf oder mehr alkoholische Getränke an einem Tag) in den letzten 30 Tagen berichteten 23,0 % der alkoholkonsumierenden 15- bis 17-Jährigen. Eine Alkoholabhängigkeit nach DSM-IV bezogen auf die letzten 12 Monate konnte bei 3,8 % der 15- bis 17-Jährigen festgestellt werden.

Cannabis

Unter den 15- bis 17-jährigen Befragten gaben 6,8 % an, in den letzten 12 Monaten vor der Befragung Cannabis konsumiert zu haben. Bei 0,8 % der Jugendlichen waren Hinweise auf Cannabismissbrauch nach DSM-IV ersichtlich.

Illegale Drogen

In den letzten 12 Monaten vor der Befragung berichteten 0,9 % der 15- bis 17-Jährigen einen Konsum irgendeiner illegaler Droge. Für neue psychoaktive Substanzen lag die Prävalenz in dieser Altersgruppe in Sachsen bei 0,2 % in den letzten 12 Monaten. In diesem Zeitraum konsumierten 0,1 % der 15- bis 17-Jährigen Ecstasy und 0,4 % konsumierten Kokain oder Crack.

Medikamente

Mindestens ein Medikament wurde in den letzten 30 Tagen vor der Befragung von 28,8 % der 15- bis 17-Jährigen eingenommen. Analgetika wurden in diesem Zeitraum mit Abstand am häufigsten eingenommen (28,3 %). Wöchentlich mindestens ein Medikament genutzt zu haben gaben 10,3 % der

15- bis 17-Jährigen an. Hinweise auf einen Analgetikamissbrauch nach DSM-IV lagen bei 2,0 % der 15- bis 17-Jährigen in den letzten 12 Monaten vor.

Förderhinweis

Der Epidemiologische Suchtsurvey (ESA) 2024 wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Gesundheit BMG gefördert (Förderkennung ZMI5-2523DSM201 und ZMI2-2523DSM201).

Die Bundesland-spezifischen Auswertungen wurden durch folgende Ministerien der an der Zusatzerhebung teilnehmenden Bundesländer gefördert:

Berlin: Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege in Berlin

Baden-Württemberg: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration, Stuttgart

Hessen: Hessisches Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege, Wiesbaden

Freistaat Sachsen: Sächsisches Staatsministerium für Soziales, Gesundheit und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, Dresden

Mit der Förderung sind keine Auflagen verbunden.

Wir danken dem Bundesministerium und den Bundesländerministerien und ihren Mitarbeitenden sehr herzlich für die Unterstützung, die es uns ermöglicht hat, belastbare Aussagen zur Situation hinsichtlich des Konsums psychotroper Substanzen unter Jugendlichen in Deutschland insgesamt und in Berlin, Baden-Württemberg, Hessen und dem Freistaat Sachsen im Besonderen zu erzielen.